

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUV PREDMETLARINI
INTEGRATSIYALASH ASOSIDA O'QUVCHILARNING EKOLOGIK
TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH**

Ashurova Madina Bahodir qizi

Ilmiy rahbar: **Nabiyeva Dilfuza Temirovna**

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolda boshlang'ich sinf o'quv predmetlarini integratsiyalash asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarning ekologik tarbiyasini rivojlantirish, tabiiy fanlarni ijtimoiy-pedagogik darajada o'qitish jarayoni haqida ma'lumotlar berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Ta'lim, fan, ekologiya, tabiat, integratsiya, boshlang'ich sinf o'quvchilar.

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлена информация о процессе развивающего экологического воспитания учащихся начальных классов и преподавания естественных наук на социально-педагогическом уровне на основе интеграции предметов начальной школы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Образование, наука, экология, природа, интеграция, младшие школьники.

ANNOTATION: This article provides information about the development of environmental education of elementary school students based on the integration of primary school subjects, the process of teaching natural sciences at the socio-pedagogical level.

KEY WORDS: Education, science, ecology, nature, integration, elementary school students.

KIRISH

Zamonaviy maktab murakkab yangilanish jarayonini boshidan kechirmoqda. Bizning fikrimizcha, atrofdagi dunyoning yaxlit qiyofasi sifatida dunyoning ekologik

manzarasini shakllantirish, bolalar tomonidan ekologik bilimlar tizimini va tabiatni tushunish usullarini o'zlashtirish, shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsni rivojlantirishni o'rganish ayniqsa dolzarbdir.

Ta'limning maqsadi shunchaki ma'lumot olish, qonunlarni o'zlashtirish emas, balki ekologik madaniyatli shaxsni tarbiyalashdir. Bola yangi bilim, ma'lumot olishni, eng muhimi, tabiatga zarar yetkazmasdan, o'z bilimini to'g'ri qo'llashni o'rganishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mamlakatimizda ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" g'oyasi oraqli jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish [1], muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim amaliyoti ko'rsatishicha, maktab ta'limida fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo'layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir [2]. Ushbu aloqadorlik o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy, ilmiy-metodik tayyorgarligini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Bunday tayyorgarlik umumiy o'rta ta'lim boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda, ishlab chiqarishda va umuman har qanday faoliyatda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini erkin qo'llash imkoniyatini beradi.

NATIJALAR

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida o'quv soatlari keskin qisqartirildi, o'quv materiallari mazmuni modernizatsiya qilindi. Turli o'quv predmetlarini o'qitishda soatlarning qisqarishi, o'quv materiallari mazmunining ilmiy jihatdan murakkablashishi natijasida o'quvchilarga qo'yilayotgan talablar kuchaydi, ta'lim sifatida birmuncha pasayishlar kuzatilmoqda. O'quvchilar o'quv materiallarini o'zlashtirishida sodir bo'layotgan bunday pasayishlar yosh avlodning intellektual rivojlanishiga ta'sir etmay qolmaydi. Bu holat esa o'qituvchilardan o'quvchilarga bir fan doirasida bog'liqliklar asosida turli hodisalarni o'rganishni

taqozo etadi. Tabiat hodisalarini, ularning tuzilishi, mohiyati va funksiyalarini, qonuniyatlarini o'rganish o'quvchilar tafakkurida qiyoslash, analiz va sintez, abstraktsiyalash, umumlashtirish, induktiv va deduktiv xulosa chiqarish kabi tafakkur operatsiyalarini rivojlantirishga yordam beradi [2]. Kadrlar tayyorlash milliy modelida fanning tabiat va jamiyat to'g'risidagi yangi fundamental hamda amaliy tadqiqiga oid yo'nalishlarini rivojlantirish, yuqori malakali, ilmiy salohiyatga ega pedagogik kadrlar tayyorlash, ularni jahon fani integratsiyasi darajasida ilmiy jihatdan savodxonligini va mahoratini oshirish shu asosda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim va tarbiya mazmunini yangilash, sifat va samaradorligini ko'tarish, har bir fan bo'yicha o'quvchilarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalarini takomillashtirish ta'kidlangan. Erkin fikrlovchi, ijodkor, mamlakatimizning mustaqillik mafkurasiga sadoqatli bo'lgan barkamol shaxsni tarbiyalash boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda fanlararo aloqadorlik qonuniyatlarining yaratilishi, aloqadorlik tizimining tarkib topishi ta'limda istiqbolli vazifalar yechimini ta'minlaydi.

MUHOKAMA

Tabiiy fanlarni ijtimoiy-pedagogik darajada o'qitish jarayonida o'quvchilar o'rtasida dunyoning ekologik manzarasini shakllantirish muammosining dolzarbligi intellektual asoslarni shakllantirish bilan bog'liq aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishning yangi usullarini izlash bilan belgilanadi. Rivojlangan shaxs, yangi tajribaga ochiq, zamonaviy jamiyat tomonidan talab qilinadi. Bu davrda jamiyat taraqqiyotida inson va tabiat o'rtasidagi uyg'un munosabatlarni rivojlantirish, yosh avlodda yaxlit dunyoqarashni, tabiat tuyg'usini va uni o'rganish yo'llarini shakllantirish zaruriyati tobora ortib bormoqda. Tabiatning tuzilishi va rivojlanishi haqidagi g'oyalarga mos keladigan dunyoning umumiy manzarasi fanda dunyoning tabiiy-ilmiy tasviri deb ataladi.

Bu orqali hukumatlarni, biznesni va har bir shaxsni tabiatga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga undash, ayniqsa, yovvoyi tabiatni asrash,

sayyoramizning hayot tizimlarini ta'minlab turgan biologik tizimlarni avaylashga chaqirish maqsad qilinadi. Tabiatni muhofaza qilish borasida jamoatchilikning ta'sirini kuchaytirish, kelgusi avlodga ham musaffo zamin qoldirishning ahamiyati nechog'lik muhim ekanini odamlar ongiga singdirishga harakat qilinadi.

Biz yosh pedagoglar boshlang'ich sinf o'quv predmetlarini integratsiyalash asosida o'quvchilarning ekologik tarbiyasini rivojlantirishda nimalar ahamiyat berishimiz kerak va qanday metodlardan foydalanishimiz kerak.

Integratsiya jarayoni muayyan shartlarning bajarilishini talab qiladi: o'rganish ob'ektlari bir xil yoki etarlicha yaqin; integratsiyalashgan sub'yektlar bir xil yoki o'xshash tadqiqot usullaridan foydalanadi; ular umumiy qonuniyatlar va nazariy tushunchalar asosida quriladi.

Masalan, kichik maktab yoshdagi o'quvchilarga informatika fanini o'rgatish jarayonida rus tili, matematika va boshqa fanlar o'rtasida aloqalarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.[3]

“Intergratsiya” so‘zi lotincha *integratio*-tiklash, to‘ldirish, “integer” butun so‘zidan kelib chiqqan [4]. Integratsiya tushunchasi quyidagi ikki xil jarayon sifatida talqin etiladi: birinchidan, tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog‘liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon; ikkinchidan, tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni. Genetik jihatdan integratsiya-uzviylik, predmetlararo aloqadorlik, o‘zaro aloqadorlik va nihoyat o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi, kengaytiruvchi hamda chuqurlashtiruvchi, o‘quv predmetlari mazmunini eng kamida ta’lim standartlari darajasida sintezlab, mantiqan tugallangan mazmun shakli va oliy darajasidir. Chunki predmetlararo aloqadorlikning har qaysi quyi darajasi, o‘rganilayotgan o‘quv predmetlari doirasida ma’lum didaktik birliklar orasida o‘rnatilib, ularni o‘rganish mazmunini va muddatlarini muvofiqlashtirishni ko‘zda tutadi, bundan farqli o‘laroq integrativ aloqadorlik asosida tashkil etilgan o‘quv predmeti yoki integratsiyalab o‘rganilayotgan predmet, hodisa yoki jarayonlarni yaxlit

tizim shaklida har tomonlama aloqadorlik va munosabatlar nuqtai nazaridan talqin etishni talab etadi. Bu o'z navbatida hozirgi va istiqbol talablariga javob beradigan, mustaqil fikr yurituvchi va ijodiy faoliyat ko'rsatuvchi, etuk shaxsni shakllantirishga imkon beradi. Zero u tahsil oluvchilardan faqatgina tahlil qilish va sintezlash operatsiyalarini talab qilish bilan chegaralanib qolmasdan, balki mavhumlashtirish, algoritmlashtirish, turkumlash, shartli belgilar yordamida ifodalash, sabab oqibatli aloqadorlikni aniqlash, tahlil etish, sintezlash, tizimlashtirish, modellashtirish kabi yuksak darajali tafakkurlash operatsiyalarini talab etadi. Bu operatsiyalar o'rganilayotgan ob'ektni barcha muhim jihat va xususiyatlarini ajratib olib (tabaqalashtirib), mohiyati va mazmunini anglab etish va ularni umumlashtirish orqali amalga oshiriladi. Demak, integratsiya har doim ham uning ikkinchi tomoni bo'lgan tabaqalashtirish (differensiatsiya)ga tayangan holda rivojlanib boradi yoki aksincha.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik savodxonlik va madaniyat ta'lim-tarbiya muassasalari va oilada amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik tarbiya berishda milliy xususiyat va tomonlarga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Bular: suv, yer, tuproq, havo muqaddas hisoblangan. Ota-bobolarimiz: "Suv – tabiat in'omi, hayot manbai", - deb bejiz aytishmagan. Maktabda o'quvchilarni ekologik tarbiyalashda bunday ma'lumotlarni berib borish o'qituvchilarning asosiy vazifasi bo'lmog'i darkor. Atrof-muhitga, tabiat boyliklariga e'tiborsiz bo'lish butun sayyoraga jiddiy zarar yetkazishi ma'lum. Inson bilan tabiat o'rtasidagi muammolarni yechish zaruriyati tug'ildi. O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish, tabiat, atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatish pedagogika nazariyasi va amaliyotida dolzarb muammoga aylandi. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida maktab partasidanoq tabiatga muhabbat ruhida tarbiya berishga astoydil kirishish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” 2022-yil 29-yanvardagi PF-60-son. <https://www.lex.uz> .
2. Mamashokirov S. “Ekologik barqarorlik omillari” Tafakkur jurnali, 2005 yil, 1- son.
3. Latipova N.S. Ekologiyani kelib chiqishi va dastlabki rivojlanish tarixi. Bitiruv malakaviy ish. Guliston: - Guliston davlat universiteti, 2020. 40 b.
4. O‘z.M.E. Birinchi jild Toshkent, 2000 yil. Integratsiya-Vikipediya uz.m.wikipedia.org.
5. Тошева Д. И., Тошева Д. И. Педагогические условия экологического воспитания на уроках экологии в высшем образовании //Academy. – 2020. – №. 6 (57). – С. 88
6. Tosheva D. I. Ekologik tarbiyalashda xalq og'zaki ijodining o'rni va pedagogik ahamiyati //Scientific progress. – 2021. – T. 1. – №.